

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20120526>

ISHLAB CHIQRISHDA DIFFERENSIAL HISOBLASHNI QO‘LLASH USULLARI

dots. **Sadatov Ochildi Hakimqulovich**
ass. **Norqo‘ziyev Jahongir Sherali o‘g‘li**
ass. **Qurbonmurodov Umid Jumanazar o‘g‘li**
Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiya universiteti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada iqtisodiy masalalarni differensial hisob yordamida hal qilish, uning qo‘llanilish usullari keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** xarajat, resurs, mahsuldorlik, iqtisodiyot, mahsulot, iqtisodiy tahlil, matematik usul.*

METHODS OF USING DIFFERENTIAL CALCULUS IN PRODUCTION

dots. **Sadatov Ochildi Hakimqulovich**
ass. **Norqo‘ziyev Jahongir Sherali o‘g‘li**
Termez State University of Engineering and Agrotechnology

***Abstract:** This article presents methods for solving economic problems using differential calculus, its application*

***Key words:** cost, resource, productivity, economics, product, economic analysis, mathematical method.*

Differensial hisobning iqtisodga tadbiqu. Differensial hisob (ya’ni, differensial tenglamalar va hosilalar yordamida) matematikaning bir bo‘limi bo‘lib, ishlab chiqarish va taklif hajmi o‘zgarishlarining tezligini tahlil qilishga yordam beradi. Bu fanning iqtisodiy nazariyalar va amaliyotlarga qanday tatbiq etilishi esa juda muhim ahamiyatga ega. Iqtisodda differensial hisobning ko‘plab foydali qo‘llanilishi mavjud, ular orasida talab va taklifning o‘zgarishlari, foydani maksimal darajaga ko‘tarish va narxlar hamda daromadlar o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganish kabi masalalar bor.

Xarajat va ishlab chiqarishning o‘zgarishlarini tahlil qilish. Iqtisodiyotda ishlab chiqarish va taklif hajmining o‘zgarishlari tez-tez kuzatiladi, va bularni tahlil qilishda differensial hisobdan foydalanish mumkin. Ishlab chiqarish

funksiyasini $F(K, L)$ va ishlab chiqarish hajmi Q ishlab chiqarilayotgan bir-birlik mahsulot narxi P ga bog'liq bo'lib, bu funksiya har bir narx darajasida qancha tovar yoki xizmatga talab va taklif bo'lishini ko'rsatadi.

Foydani maksimallashtirishni ta'minlovchi foydalanilayotgan resurslar miqdorini aniqlash masalasi ishlab chiqarishda asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Ishlab chiqarishga jalb qilingan har qanday resurslardan foyda kelavermaydi. Shuning uchun iqtisodiy nazariya tamoyillariga asosan, ishlab chiqarishga jalb qilingan resurslar kombinatsiyasidan maksimal foyda olish uchun har bir resursning qiymatdagi chegaraviy maqsuldorligi shu resursning narxiga teng bo'lishiga erishish zarur.

Buni matematik ifodalar bilan tasdiqlashga harakat qilamiz. Buning uchun quyidagi belgilashlar kiritamiz: ishlab chiqarilayotgan bir-birlik mahsulot narxini P bilan, ishlab chiqarish hajmini Q bilan, ishlab chiqarish funksiyasini $F(K, L)$ bilan belgilaymiz. Firmaning oladigan foydasini quyidagi ifoda bilan keltirish mumkin:

$$F = P \cdot Q - w \cdot L - r \cdot K,$$

bu yerda PQ -firmaning sotgan mahsulotidan tushgan tushum, wL va rK – mos ravishda mehnat va kapitalga qilingan xarajatlar.

Ishlab chiqarish funksiyasi $Q = F(K, L)$ berilgan bo'lsa, menejerning maqsadi L va K larni shunday tanlashi lozimki, bunda quyidagi ifodaning imkoni bo'lgan maksimal qiymatini olishga intiladi.

$$F = P \cdot F(K, L) - w \cdot L - r \cdot K$$

Keltirilgan funksiyaning maksimumini ta'minlashda birinchi tartibli shart uchun uning xarajatlar argumenti bo'yicha birinchi hosilasini nolga teng bo'lishi zarur, ya'ni

$$\frac{\partial F}{\partial K} = P \left(\frac{\partial F(K, L)}{\partial K} \right) - r = 0$$

va

$$\frac{\partial F}{\partial L} = P \left(\frac{\partial F(K, L)}{\partial L} \right) - w = 0$$

Ammo $\frac{\partial F(K, L)}{\partial K} = MP_K$ va $\frac{\partial F(K, L)}{\partial L} = MP_L$ bo'lgani uchun bulardan kelib chiqadiki, $P(MP_L = w)$ va $P(MP_K = r)$ ya'ni har bir resursdan shunday foydalanish zarurki, bunda uning chegaraviy maqsuldorligi uning narxiga teng bo'lmagunicha davom ettirish kerak.

Optimal ishlab chiqarish hajmida izokvantning og'ishi ikki resursning chegaraviy maqsuldorligining manfiy ishora bilan olingan nisbatiga tengdir.

Ishlab chiqarish funksiyasi quyidagi ko'rinishda berilgan bo'lsin:

$$Q = F(K, L)$$

Agar undan to'liq hosila olinsa, quyidagi ifoda hosil bo'ladi:

$$dQ = \left(\frac{\partial F(K, L)}{\partial K} \right) dK + \left(\frac{\partial F(K, L)}{\partial L} \right) dL$$

Izokvant bo‘ylab ishlab chiqarilayotgan mahsulotning hajmi o‘zgarmaganligi uchun $dQ = 0$ teng bo‘ladi. Shuning uchun

$$0 = \left(\frac{\partial F(K, L)}{\partial K} \right) dK + \left(\frac{\partial F(K, L)}{\partial L} \right) dL$$

Bu ifodani $\frac{dK}{dL}$ ga nisbatan yechib, quyidagini hosil qilamiz:

$$\left(\frac{dK}{dL} \right) = - \left(\frac{\frac{\partial F(K, L)}{\partial L}}{\frac{\partial F(K, L)}{\partial K}} \right)$$

Bunda $\frac{\partial F(K, L)}{\partial L} = MP_L$ va $\frac{\partial F(K, L)}{\partial K} = MP_K$ bo‘lgani uchun aniqki, $\left(\frac{dK}{dL} \right)$ izokvantning og‘ishi quyidagiga teng bo‘ladi

$$\frac{dK}{dL} = - \left(\frac{MP_L}{MP_K} \right)$$

Ishlab chiqarish xarajatlarini minimallashtirish uchun menejer resurslardan shunday miqdorda foydalanishi kerakki, bunda izokvantning og‘ishi **MRTS** ko‘rsatkichiga (texnik almashinishning chegaraviy stavkasiga) teng bo‘lsin. Ishlab chiqarishda foydalaniladigan **K va L** resurslarning miqdorini minimallashtirish uchun quyidagi ifodani keltiramiz:

$$wL + rK \rightarrow \min, \quad Q = F(K, L)$$

masalaga Lagranj tenglamasini tuzamiz.

$$H = wL + rK + \mu [Q - f(K, L)]$$

bu yerda μ -Lagranj ko‘paytuvchisi.

Keltirilgan ifodaning maksimumini ta‘minlash uchun birinchi tartibli shart quyidagilardan iborat:

$$\frac{\partial H}{\partial L} = w - \mu \left(\frac{\partial F(K, L)}{\partial L} \right) = 0,$$

$$\frac{\partial H}{\partial K} = r - \mu \left(\frac{\partial F(K, L)}{\partial K} \right) = 0$$

va

$$\frac{\partial H}{\partial \mu} = Q - F(K, L) = 0.$$

Yuqoridagi birinchi tenglamani ikkinchisiga bo‘lib, quyidagini hosil qilamiz:

$$\frac{w}{r} = \left(\frac{\frac{\partial F\left(\frac{K}{L}\right)}{\partial L}}{\frac{\partial F(K, L)}{\partial K}} \right)$$

Uni quyidagicha qayta tuzish mumkin:

$$\frac{w}{r} = \left(\frac{MP_L}{MP_K} \right) = MRTS.$$

Ishlab chiqarishda o'rtacha va chegaraviy xarajatlar o'rtasida ma'lum bir bog'lanish mavjud. Haqiqatan ham bunday bog'lanish mavjudligini isbotlashda differensial hisoblashdan foydalanamiz. Agarda $C(Q)$ ishlab chiqarishning xarajatlar funksiyasi bo'lsa, o'rtacha xarajatlar funksiyasi $AC(Q)$ quyidagiga teng bo'ladi:

$$AC(Q) = \frac{C(Q)}{Q}$$

Ishlab chiqarish hajmini o'zgarishi bilan o'rtacha xarajatlarning ham o'zgarishini o'rtacha xarajatlar funksiyasidan argument — ishlab chiqarish hajmi bo'yicha hosila ekanligini hisobga olib natijalarni iqtisodiy tahlil qilish mumkin.

Yuqoridagi o'rtacha va chegaraviy xarajat orasidagi formulalardan foydalanib quyidagicha analitik tahlil qilamiz, ya'ni

$$\frac{dAC(Q)}{dQ} = \frac{Q \left(\frac{dC}{dQ} \right) - C(Q)}{Q^2} = \frac{1}{Q} (MC(Q) - AC(Q))$$

bu yerda

$$\frac{dC(Q)}{dQ} = MC(Q)$$

Demak, qachon

$$MC(Q) < AC(Q)$$

bo'lsa, ishlab chiqarishning hajmi ortishi bilan o'rtacha ishlab chiqarish xarajatlari kamayadi, aks xolda ishlab chiqarish hajmining ortishi bilan o'rtacha xarajatlar ortib boradi. Agar teng bo'lsa, u holda o'rtacha ishlab chiqarish xarajatlari ham teng bo'ladi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan iqtisodiy tahlilning matematik usulini o'rganish ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni oshirish maqsadida foydalaniladi. Barcha iqtisodiy omillarni va ularning sabablarini aniqlash juda ham qiyin masala yoki amalda bajarish mumkin bo'lmaydi. Eng ahamiyatli omillarni va sabablarni ajratib, iqtisodiy tahlil qilish mumkin bo'ladi.

Xulosa:

Differensial hisobning iqtisodiyotga tadbiri keng va turli sohalarda muhim rol o'ynaydi. Talab va taklifning o'zgarishlari, narx, xarajat, ishlab chiqarish, o'rtacha va chegaraviy xarajatlarni o'rganish va iqtisodiy tahlili — bularning barchasi differensial hisob yordamida amalga oshiriladi. Bu metodlar iqtisodiy faoliyatni tahlil qilishda va qarorlar qabul qilishda samarali vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T. Shodiyev ba boshqalar. "Iqtisodiy-matematik usullar va modellar" – T:TDIU,2005
2. В.К. Горбунов - [Математическая модель потребительского спроса](#) – М. : Экономика, 2004
3. ЭКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ, УЧЕБНОГО ПОСОБИЕ, ПОД РЕДАКЦИЕЙ В.В. ФЕДОСЕЕВА – М.: ЮНИТИ, 2002
4. L. Muxtorov va boshqalar. "Differensial hisobning iqtisodda qo'llanilishi"
5. В. Мамасидиқов. "Iqtisodiy masalalarni yechishda differensial hisob usullaridan foydalanish"- "Science and Education" Scientific Journal- October 2023
6. F. Husanov. "Iqtisodiyotda matematik modellashtirishning o'rni"- "Экономика и социум"-2024
7. Ramazonova Shohida Shomuhammad qizi. (2025). DIFFERENTIAL HISOBNING IQTISODIYOTGA TADBIQLARI.
8. "Mikroiqtisodiyot va makroiqtisodiyot" o'quv qo'llanmasi (IA Bakiyeva, XS Hadjayev va b.)-Toshkent, 2017
9. "Mikroiqtisodiyot" o'quv-uslubiy majmuasi (A. Ubaydullayev)-Namangan, 2024
10. "Iqtisodiyot nazariyasi" darsligi (Qobilov Sh. va b.)-Toshkent, 2013